

Paola Galimberti, I dati sulla ricerca: un problema aperto

Scritto da MARIA CHIARA PIEVATOLO | Pubblicato: 20 NOVEMBRE 2011

[Appena uscito su Roars](#), l'articolo di Paola Galimberti tratta di una questione solo in apparenza burocratica e trascurabile per chi discetta di massimi sistemi: **come facciamo a sapere che cosa producono i ricercatori che lavorano nell'università italiana? Come facciamo a sapere quanto e come si citano e vengono citati?**

Questi dati sono reperibili da due categorie di fonti:

- enti pubblici, che usano sistemi di archiviazione [diversi](#) e non necessariamente interoperabili, e che non necessariamente rendono pubblico quanto possiedono;

- enti privati, quali Thomson-Reuters ([Wos](#)), che raccolgono e vendono dati sulla base dei loro interessi di mercato.

La valutazione della ricerca vorrebbe dipendere almeno in parte da indici bibliometrici, cioè da indicatori di popolarità della produzione di ciascun ricercatore da misurarsi con le citazioni ricevute in una platea predeterminata di testi. Il fatto che i dati che dovrebbe usare siano pubblici ma nascosti, o privati e nascosti, o pubblici ma non [interoperabili](#), parziali, e ottenibili – in tempi di crisi e di tagli – per lo più a pagamento mette seriamente a rischio l'attendibilità di questo esercizio.

Una [politica coerente a favore della pubblicazione ad accesso aperto](#), perseguita dalle università, favorita dal ministero e condivisa da ricercatori che finalmente si rendessero conto che il modo stesso in cui disseminano i loro testi è parte dei massimi sistemi di cui si occupano avrebbe potuto rendere l'esercizio più facile, più economico, più trasparente e meno esposto al rischio di ridursi a un grado di appello del [tribunale di Kafka](#).

 Invia l'articolo in formato PDF

Questo articolo è stato pubblicato in [Articoli](#), [Open access](#), [Open data](#) e ha le etichette [accesso aperto](#), [closed data](#), [Italia](#), [università](#), [valutazione della ricerca](#).
Aggiungi ai preferiti: [link permanente](#). [Scrivi un commento](#) o lascia un trackback: [Trackback URL](#).

« [Accesso chiuso e mistificazione intellettuale: il caso di Diederik Stapel](#)

[Marco Calamari, La scomparsa della rete](#) »

Scrivi un Commento

Il tuo indirizzo Email non verrà mai pubblicato e/o condiviso. I campi obbligatori sono contrassegnati con *

Nome *

Articoli recenti

- [Francesca Di Donato, Comunicare la cultura: il dibattito sulla repubblica delle lettere nell'Illuminismo tedesco](#)
- [Marco Calamari, La scomparsa della rete](#)
- [Paola Galimberti, I dati sulla ricerca: un problema aperto](#)

Ultimi commenti

- [Codice libero e codice schiavo – Linux Day 2011 | Minima academica su Andrea Zanni, Collaboratory Digital Libraries for Humanities in the Italian context](#)
- [Aubrey su Andrea Zanni, Collaboratory Digital Libraries for Humanities in the Italian context](#)
- [Anonimo su Dmytri Kleiner, Manifesto telecomunista](#)

Argomenti

Seleziona una categoria

Archivi

Seleziona mese

A cura di:
[Carmelo Calabrò](#)
[Brunella Casalini](#)
[Emanuela Ceva](#)
[Dino Costantini](#)
[Nico De Federicis](#)
[Corrado Del Bo'](#)
[Francesca Di Donato](#)
[Angelo Marocco](#)
[Maria Chiara Pievatolo](#)

**Periodico elettronico
codice ISSN 1591-4305
On-line dal 2000**

[Sito 2000-2004](#)
[Sito 2005-2011](#)

Email *

Sito Web

Commenta

Puoi usare questi *HTML tag* e attributi: <abbr title=""> <acronym title=""> <blockquote cite=""> <code> <del datetime=""> <i> <q cite=""> <strike>

Commenta

RSS

- [Tutti gli articoli](#)
- [Tutti i commenti](#)

Aggiornamenti email

Tags

[accesso aperto](#) [Andrea Capra](#) [autore](#)
[capitalismo](#) [citation policy](#) [comunicazione](#)
[comunismo](#) [conoscenza](#) [contesto](#) [copyleft](#)
[copyright](#) [cura](#) [ebooks](#) [elitismo](#) [filosofia](#)
[antica](#) [Gigon](#) [illuminismo](#) [interattività](#) [ipertesto](#)
[ironia](#) [Jstor](#) [Kant](#) [Lessig](#) [link](#) [linked data](#)
[marxismo](#) [mercificazione](#) [monografia](#) [monopoli](#)
[Nirvana fallacy](#) [open access](#) [open](#)
[data](#) [open government data](#) [Platone](#)
[privilegio intellettuale](#) [proprietà privata](#)
[Protagora](#) [science](#) [scienza](#) [Socrate](#)
[software libero](#) [testo](#) [traduzione italiana](#)
[valutazione della ricerca](#) [web](#)

Cerca nel btfp

Per cercare, scrivi e premi invio

Altrimenti, altrove

[Edernet](#)
[Linked Open Data Italia](#)
[Minima academica](#)
[Società Italiana di Filosofia Politica](#)
[PLEIADI](#)

Bollettino telematico di filosofia politica:
<http://bfp.sp.unipi.it/btfp>
Creative Commons Attribution-ShareAlike
3.0 Italy License